

LA PROMOCIÓN DE LA E-INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA. EL CASO DEL CENTRO VIRTUAL DE ALTOS ESTUDIOS EN ALTAS ENERGÍAS (CEVALE2)

Elias Said Hung¹, Carlos Arcila Calderón¹, Luis Núñez³

¹Universidad del Norte - Colombia, ²Universidad de Norte - Colombia,

³Universidad Industrial de Santander - Colombia

saide@uninorte.edu.co, carcila@uninorte.edu.co, lnunez@uis.edu.co

Resumen

Se exponen los principales resultados prácticos generados desde el proyecto Centro Virtual de Altos Estudios en Altas Energías (CEVALE2), financiado por Colciencias en 2009, en torno a la promoción de la e-investigación en Colombia, a través del fortalecimiento de esta labor y la comunicación científica en el campo de la física y las ciencias sociales; así como por medio de la utilización intensiva de redes avanzadas. En este artículo se concluye con una reflexión en tono a la dirección que aspira seguir CEVALE2, en el marco de la e-investigación en el país, desde la promoción de mecanismos que ayuden al fortalecimiento de la colaboración en red entre investigadores de diferentes disciplinas.

Palabras Claves: CEVALE2, e-investigación, e-ciencia, comunicación científica.

Abstract

The present article has the goal to show the main practical results generated from the project Virtual Center of High Studies in High Energies (CEVALE2), supported by Colciencias in 2009, around the promotion of the e-research in Colombia through the fortification of e-research and scientific communication around the social field of the physics and sciences; as well as by the intensive use of networks. This article concludes with a reflection where CEVALE2 aspires to follow in the context of e-research in the country, from the promotion of mechanisms to help strengthen the collaboration network among researchers from different disciplines.

Keywords: CEVALE2, e-science, e-research, scientific communication.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC) se constituyen en el eje central de la e-investigación al permitir la generación, el registro, la acumulación y el acceso a datos experimentales, facilitar el modelaje y la simulación de escenarios posibles, pero sobre todo, al promover una nueva manera de relacionarse dentro de la comunidad

académica, para la producción y diseminación del conocimiento científico. Surgen entonces los términos ciberinfraestructura, e-ciencia, y más recientemente uno más amplio: e-investigación, para describir estas nuevas formas de producción y diseminación del conocimiento.

En los países en desarrollo, la promoción de este tipo de interacción científica a través de las TIC tiene la ventaja adicional de generar una memoria documental de procedimientos, protocolos, datos y productos de investigación a los cuales tendrán acceso inmediato otros grupos de investigación y la sociedad en su conjunto, facilitando la reproducción de las experiencias y la apropiación del conocimiento por el entorno social.

La apertura de acceso a la información y las comunicaciones en las ciencias, representan un cambio de especial relevancia al interior de esta área de conocimiento; además, significan un escenario idóneo para la promoción de contextos investigativos y profesionales cada vez más interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo social, a partir de la formación de una nueva generación de profesionales y la diseminación de resultados investigativos entre los diferentes grupos que hacen parte de las sociedades en la actualidad, como resultado del incremento del ciclo de generación de nuevos conocimientos, ante el aumento y flexibilidad de acceso en línea de los datos y de literatura científica, la cual no está determinada por los patrones editoriales tradicionales, donde los elevados costes limitan la promoción de escenarios comunicativos científicos/académicos.

Es en este contexto de transformación científica de la investigación y la comunicación aplicada que, a mediados de 2009, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada de Colombia (Renata) aprobó la creación del Centro Virtual de Altas Energías (CEVALE2), cuyo objetivo es desarrollar e-investigación/acción en física de altas energías y sus disciplinas asociadas, con la utilización intensiva de redes avanzadas; en alianza con instituciones provenientes de países como Venezuela, Ecuador y Perú; a partir de la articulación de acciones que estarán vinculadas a tres dimensiones de actuación de dicho centro: la difusión, el seguimiento y la investigación, alrededor de proyectos como BABAR, ATLAS y LAGO, así como el abordaje de perspectivas provenientes de las ciencias sociales para el desarrollo interdisciplinar de dicha propuesta.

A partir de lo anterior, este artículo expondrá la dinámica de trabajo del proyecto señalado, así como los principales principios teóricos que dieron fundamento al abordaje de la comunicación aplicada a la ciencia, Finalmente, se mostrarán las conclusiones iniciales que se han logrado desprender, de la fase de ejecución de dicho proyecto.

ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS

El equipo de trabajo y las líneas de acción de CEVALE2

Este centro virtual está integrado por 4 universidades colombianas, a saber: la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Tolima, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad del Norte; además de contar con el apoyo de 2 universidades venezolanas: la Universidad de los Andes, a través del Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalcula), y la Universidad Central de Venezuela. Cada una de estas instituciones académicas cooperarán con grupos de física y computación del CERN, *Stanford Linear Accelerator* (SLAC) [5], el *Centre de Calculé Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules*, (CC-IN2P3) y el *Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies* (LPNHE). En cuanto a las ciencias de la comunicación, cuenta con la colaboración del grupo, *Innovations in the Communication in Science* (ICS), del *International School For Advanced studies* (SISSA). Las líneas

de investigación de este centro, se centrarán en tres disciplinas: la astropartículas y la física de altas energías, como disciplinas centrales de acción investigativa dentro de CEVALE2; y la comunicación científica y e-investigación, como disciplina que busca la dinamización y una mayor comprensión de las formas de colaboración y difusión científica a través del empleo de las herramientas virtuales.

Al interior de CEVALE2, se llevarán a cabo acciones investigativas alrededor de 3 experimentos científicos:

- El experimento LAGO [3] (por sus siglas *Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory*): Es una colaboración de unos 30 investigadores en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y México, con la participación de investigadores del *Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules*, (IN2P3) de Francia, la Universidad de Granada en España y el *Instituto Nazionale di Fisica Nucleare* (INFN) en Italia.

Lago es un proyecto innovador para el estudio de las erupciones gamma (*GAMMA RAY BURST GRB*), un fenómeno astrofísico complejo y espectacular, cuya comprensión todavía genera una intensa actividad de investigación.

- El experimento BABAR [5]: Es una colaboración internacional, con su centro de operaciones en *SLAC*, California, en la que se reúnen más de 500 investigadores para estudiar las interacciones fundamentales de la materia a energías 10 GEV. Sobre todo, en lo que se refiere a las violaciones de la simetría en carga-paridad, que hacen prevalecer la materia sobre la antimateria. Las mediciones de BABAR terminaron a mediados del año 2008, quedando un significativo volumen de datos por analizar, para lo cual se estima que de esa serie impresionante de medidas podrán surgir entre 70 y 100 tesis doctorales, con muy buena física.
- Experimento ATLAS [10]: Es uno de los detectores del mayor y más sofisticado instrumento jamás construido. El gran colisionador de hadrones [12] (*Large Hadron Collider Lhc*) se ubica en el Centro Europeo de Física Nuclear (CERN), una organización multinacional de laboratorios de física de altas energías, con sede en Ginebra, Suiza. En el proyecto ATLAS trabajan unos 3000 científicos e ingenieros y casi 200 Instituciones dispersas en 40 países diferentes. Los principales objetivos de este experimento consisten en la detección del *Bosón de Higgs*, partícula responsable de la generación de masa de las partículas del modelo estándar y en el descubrimiento de indicios de física más allá del modelo estándar (detección de partículas supersimétricas, entre otros).

La selección de estas líneas de investigación se hizo a partir de tres criterios:

- El interés y experiencia en la participación de proyectos de este tipo, por parte de grupos de investigación colombianos, vinculados a CEVALE2.
- Son áreas de la ciencia que requieren del uso intensivo de redes avanzadas.
- Las dimensiones de participación internacional que giran alrededor de estos proyectos, en los cuales se llega a ubicar a casi 3500 investigadores y colaboradores en el mundo, lo que representa un amplio espectro de contacto y difusión científica colombiana desde estos tres pilares investigativos.

La ciencia y la comunicación

La ciencia es un sistema de comunicación encaminado a la generación de códigos que maximicen la objetividad de la representación de la realidad, por medio de la articulación de significados y de representaciones de todo aquello que se está analizando, con el fin último de la validación del conocimiento científico construido en torno a dicha

labor [7]. Este sistema de comunicación está canalizado a través del lenguaje, entendido como la estructura que da cuerpo a los diferentes eventos comunicacionales realizados por el hombre.

En la ciencia, donde la comunicación se encuentra fuertemente restringida por la búsqueda de condiciones unívocas de interpretación, el lenguaje se utiliza para fijar al máximo las condiciones de objetividad. Los diferentes significados alrededor de las aseveraciones científicas dependen de una red de elementos significativos, a través de los cuales se construye el conocimiento científico, desde las diferentes relaciones conceptuales insertas en ella. Por tanto, el lenguaje científico debe entenderse en función de usos del lenguaje y las relaciones constituidas con la red de significaciones constituidas a su alrededor.

La naturaleza comunicativa que caracteriza a la ciencia se plasma a partir de la generación continua de materiales codificados, dirigidos a comunidades que poseen habilidades de decodificación adecuada e interpretación de los contenidos expresados en ellos. Pero no solo hay que entender la comunicación desde el punto de vista de lenguaje y redes de significados alrededor de la ciencia; también hay que visualizarla desde el rol que tiene para el desarrollo práctico del conocimiento científico a nivel social, ya que por medio de ella se podrá crear, distribuir, usar y conservar apropiadamente dicho conocimiento para su aprovechamiento social, así como también constituir nuevos escenarios de intercambio y encuentro, para el enriquecimiento de la labor científica.

Es en el marco de lo antes expuesto hasta ahora, donde resulta especialmente importante visualizar también la estrecha relación existente entre la comunicación y su empleo como indicador de crecimiento científico, como medida de validez de las actividades desarrolladas por cada uno de los investigadores en el marco de un proyecto. Ello, enmarcado en lo que se nombrará como sistema de comunicación científica, que en la actualidad está asumiendo una profunda transformación ante el creciente avance de las TIC y la inclusión de estas a favor de la difusión y la necesidad de compartir resultados científicos y académicos, para la validez de los mismos. Teniendo en cuenta que “Tanto las comunicaciones formales como informales están experimentando alteraciones radicales, de tal modo que la distinción entre ambas se vuelve cada vez más borrosa. Este desdibujarse de las divisiones establecidas es un elemento clave en el cambio de los medios impresos a los electrónicos” [8], este fenómeno incide también en la construcción y difusión de las ideas científicas, apoyadas en una cada vez más densa red de telecomunicaciones, donde los *e-mails*, conferencias, *pre-prints*, acceso libre de documentos, entre otros recursos, se integran al interior de las diversas actividades vinculadas a estas áreas de conocimiento. Ejemplo de ello es el trabajo colaborativo mostrado en torno al proyecto Genoma humano [2].

Ante los avances TIC, los papeles tradicionales asignados al productor, al procesador y al usuario de la información están experimentando importantes transformaciones. Ello ha venido incidiendo en el aceleramiento y la complejidad del circuito de difusión tradicional, enmarcado en las ciencias y contradiciendo la dicotomía de los términos tradicionales de comunicación formal/informal, como resultado de las nuevas oportunidades de generación de comunicación informal/formal con las que cuentan los científicos al momento de exponer sus trabajos en la red.

La nueva modalidad de apertura de acceso a la información y las comunicaciones en las ciencias, representan un cambio de especial relevancia al interior de esta área de conocimiento, ya que contribuyen al incremento del ciclo de generación de nuevos conocimientos, ante el aumento y flexibilidad de acceso en línea de los datos y de literatura científica, que no está determinada por los patrones editoriales tradicionales, donde los elevados costes

limitan la promoción de escenarios comunicativos científicos/académicos. Este nuevo contexto se caracterizará por la capacidad de auto-almacenamiento de los autores de las propias instituciones vinculadas a estos espacios virtuales, así como por la capacidad de desarrollo de grandes bases de datos distribuidas con base en la interoperatividad, generada por los estándares de meta-datos y el aprovechamiento de programas de libre acceso, los cuales ayudarán a la maximización de la visibilidad e impacto de la producción intelectual y académica al interior de las instituciones académicas [6].

Todo lo antes expuesto se ha venido generando desde el proceso de refundación del modelo de comunicación científica tradicional, donde se abren nuevos procesos de apertura de principios en el que se está ofreciendo el desarrollo de alternativas competitivas a las revistas comerciales ya arraigadas en el campo científico, así como la promoción de un contexto educativo destinado a favorecer la conciencia del rol que juega la comunicación en el desarrollo científico, al interior de las instituciones académicas, y del necesario rol comunitario institucional y académico en torno a la generación de conocimiento y la difusión del mismo.

Este nuevo escenario de comunicación científica, mediado por la búsqueda del máximo aprovechamiento de las TIC, ha demostrado un nuevo campo de comunicación competitiva y de alta calidad editorial y científica desde revistas de libre acceso; así como la creación de un contexto donde los editores y miembros de comités editoriales juegan un rol más activo en los aspectos económicos a nivel editorial; el estímulo de promoción de nuevas capacidades de publicación de entidades académicas; el impulso de nuevos actores al escenario editorial científico/académico; y el traslado de metodologías y experiencias generadas desde depositarios internacionales que han venido asumiendo este nuevo modelo de comunicación como base para su actividad editorial y principio de difusión del conocimiento.

Algunos de los casos que nos muestran los nuevos referentes en torno a la comunicación científica son:

- *The journal of science communication*, liderado por el grupo de estudio *innovations in the communication of science*, del *Science and Society Sector at the International School for Advanced Studies (SISSA)* en Trieste, Italia [4], quienes han venido aprovechando los mecanismos provenientes de las TIC para visibilizar sus labores investigativas y académicas, hasta convertirse en uno de los principales referentes en las ciencias, como generadores de mecanismos de difusión de contenidos e intercambio de conocimiento a nivel europeo y mundial.
- La iniciativa de open archives (OAI), apoyada financieramente por la federación de bibliotecas digitales (DLB) y la liga para la información en red (CNI), donde se ha venido desarrollando y promoviendo, desde 2001, la aplicación de estándares de inter-operatividad que contribuyan a la diseminación de contenido. Desde el comienzo de esta iniciativa se han venido adhiriendo una creciente cantidad de instituciones, entre las cuales cabe mencionar: Arxiv base de *e-prints* de los Alamos (<http://arxiv.org>), Cogprints (<http://cogprints.soton.ac.uk>), MIT *theses* (<http://theses.mit.edu/>), NDLTD *Networked Digital Library of Theses and Dissertations* (<http://www.ndltd.org>), y el *Budapest Open Access Initiative* (<http://www.soros.org/openaccess>), entre otros.

Pero, no solo la transformación del modelo de comunicación científica trae consigo nuevos escenarios colaborativos y diseminación de contenidos, sino también un nuevo marco de articulación de marcos normativos de preservación de los derechos de autor de lo que se transmite de forma abierta desde la red y de los aportes dados por otros

usuarios, en la medida en que entran en contacto con dicho conocimiento, por medio de sus comentarios y otros mecanismos de participación vinculados alrededor de los contenidos difundidos desde la web [9]. Asimismo, se requiere una profunda revisión y apertura de debate en lo que se refiere a la movilidad actual, alrededor de las nuevas demarcaciones de lo local y lo global, provenientes de las sincronías o a-sincronías dadas a lo largo del proceso de contacto y comunicación científica realizado entre investigadores, sin la mediación geográfica y editorial tradicional; y del tratamiento y reflejo de la calidad y fiabilidad de los contenidos expuestos desde los espacios de transmisión de contenidos, así como desde los nuevos formatos editoriales virtuales y de libre acceso.

Si bien, desde el siglo XVII, se ha venido consolidando el modelo de comunicación científica tradicional desde publicaciones impresas y de alto coste de producción, de importante valor a nivel científico, los escenarios digitales actuales se han convertido en horizontes alternativos de exposición de los resultados y avances investigativos, que no solo favorecen el contacto entre colegas, interesados en el tratamiento de determinadas temáticas, sino también la apertura de nuevos canales para la satisfacción de las demandas de producción intelectual, propias de los contextos académicos/científicos, y la consolidación de sistemas de comunicaciones académicas donde los centros de producción de conocimiento puedan retomar el control de lo que se publica, así como la generación de un potencial ahorro, proveniente de la suscripción de publicaciones externas, de acceso limitado al pago previo [6].

El surgimiento de los laboratorios [1], para dar cuenta del potencial contexto de colaboración promovida desde el aprovechamiento de las TIC para el trabajo de los científicos desde instalaciones remotas con otros colegas, da cuenta de un nuevo paradigma donde se abren nuevos referentes de comunicación y contacto con pares académicos y científicos desde la promoción de centros virtuales; allí se llevan a cabo trabajos interdisciplinarios, por medio del aprovechamiento de los nuevos paradigmas alrededor de la comunicación científica y de las nuevas oportunidades inherentes a ella. Por tanto,

"Hoy en día, la colaboración científica ha aumentado por las interacciones generadas de forma online. La tendencia a la colaboración científica virtual, ha sido denominada por muchos como e-ciencia o e investigación, en referencia a la colaboración científica y distribuidos a gran escala habilitada por Internet. A través de estos entornos, se ha logrado tener acceso a un nuevo contexto de aprovechamiento de los datos, y al ejercicio de la colaboración, a disposición de los científicos y estudiosos en todas las disciplinas existentes " [11]¹.

Lo aquí expuesto dibuja un contexto afín con la creciente importancia de la información, como una de las principales materias primas de la sociedad contemporánea, en el que las TIC han acelerado el surgimiento de nuevas oportunidades de intercambio informativo y de conocimiento, desde la comunicación generada a través de los nuevos soportes que han venido ascendiendo desde los escenarios virtuales. En estos soportes predominan los sistemas de archivo abiertos que están cohabitando con los modelos comunicativos académicos tradicionales, pero que marcan una tendencia en la que queda plasmada la transformación de dicho modelo, en donde la difusión y aumento de la visibilidad y contacto con otros científicos y académicos, así como los conocimientos generados por estos resultan prioritarios, por encima de los negocios vinculados a la información.

¹ Traducción libre de los autores.

La comunicación científica y la e-investigación desde CEVALE2

A pesar de centrarse CEVALE2 en los proyectos antes mencionados, el centro aspira también a convertirse en un escenario y modelo de interdisciplinariedad investigativa en Colombia y América Latina, en general, por medio de la inclusión de un grupo de trabajo encargado en el seguimiento de todos los trabajos aquí elaborados, así como en el acompañamiento de los científicos a cargo, desde el punto de vista de la comunicación y las ciencias sociales. Para tal fin, existe en su interior un grupo de ciencia, difusión y comunicación, encargado en la divulgación de las actividades realizadas en dicho centro, así como del abordaje investigativo, desde las ciencias sociales, en lo que se refiere a la comunicación científica y e-investigación. Este grupo de trabajo, identificado al interior de CEVALE2 como Grupo de Trabajo 4 (GT4), se enfoca en los siguientes aspectos:

- Visibilidad en la web de CEVALE2.
- Usabilidad de recursos de comunicación generados y portal web de CEVALE2.
- Patrones de uso y perfiles de usuarios.
- Impacto social y académico de CEVALE2.

Para el cumplimiento de los fines relacionados con la comunicación científica y e-investigación, CEVALE2 ha puesto en práctica dos espacios virtuales que contribuyen a la visibilidad del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Piezas de divulgación y trabajo colaborativo desarrollados desde CEVALE2 (<http://cevale2.uis.edu.co/>)

A través de estas piezas de divulgación y colaboración científica, los investigadores involucrados en CEVALE2 comparten toda la información desarrollada desde los diferentes grupos de trabajo, y proveen a los investigadores de los campos disciplinares vinculados al centro, contenidos que aspiran a contribuir a la promoción de la e-investigación en Colombia.

Asimismo, CEVALE2 ha venido aplicando una estrategia de empleo de las redes sociales y canales Web 2.0, con el fin de aumentar la visibilidad del proyecto y hacer más cercana la información desarrollada en su interior a otros

investigadores, estudiantes y personas interesadas en la temática de aplicación en este centro. Para tal fin, el centro ha abierto canales web 2.0 en *Twitter, Youtube, Vimeo*, entre otros.

El trabajo adelantado desde CEVALE2 parte de la perspectiva expuesta por Waldrop [11], en la que el creciente desarrollo de las Web 2.0 ha contribuido no solo a la rápida expansión de habilidades personales y al consumo de información en línea, sino también a la constitución de escenarios de colaboración, que pueden ser empleados a nivel científico para la producción transversal y en redes del conocimiento, en el que periodistas, sociólogos, antropólogos, físicos y químicos, entre otros, se prestan a interactuar desde la ejecución de experimentos, así como desde la discusión de estos en escenarios virtuales.

Es en torno a este contexto donde CEVALE2 toma un modelo de articulación que intenta la generación de mecanismos de interconexión entre los grupos de trabajos que lo conforman, desde la aplicación de estrategias colaborativas, coordinadas y mediadas con el uso de las Web 2.0, empleadas para el trabajo investigativo, de seguimiento y de divulgación, tanto dentro como

fuera de CEVALE2. De esta forma, se lleva a cabo el organigrama de actuación y roles de liderazgo asumidos por cada una de las instituciones participantes (Figura 2).

Figura 2. Organigrama de acción y roles de liderazgo dentro de CEVALE2 (Fuente: <http://cevale2.uis.edu.co/>)

A partir de la aplicación de este método de operación de CEVALE2, se ponen en marcha acciones orientadas a las tres dimensiones consideradas en su interior (Figura 3) para el cumplimiento del objetivo central del centro, la transferencia tecnológica en e-investigación, por medio de:

- La identificación de mecanismos que permitan la organización de la e-investigación al interior de CEVALE2 y las comunidades ya conformadas de física de altas energías.
- La identificación de plataformas de colaboración electrónicas, utilizadas por las comunidades de físicas de altas energías, para su transferencia en CEVALE2.
- El desarrollo de mecanismos de capacitación, disseminación y soporte en el uso de estas tecnologías de colaboración.
- El desarrollo de destrezas y capacidades en el uso de redes de comunicación (INTERNET2, GEANT) y computación avanzada.
- La transferencia y desarrollo de destrezas en el uso de tecnologías de computación de alto rendimiento (*Grid Computing*).

Figura 3. Dimensiones de actuación de CEVALE2 (Fuente: <http://cevale2.uis.edu.co/>)

Cada unas de estas acciones en marcha, al interior de las diferentes dimensiones aplicadas en CEVALE2, han permitido a la fecha, por ejemplo:

- 28 documentos dirigidos a la promoción de la e-investigación, desde la sección Aula Digital del portal de divulgación de CEVALE2.
- 19 documentos relacionados con el proyecto CEVALE2, a los cuales se puede acceder desde el portal de divulgación del centro.
- 10 actividades de socialización de la labor investigativa y de comunicación científica realizada desde CEVALE2, a nivel nacional e internacional.
- 4 actividades de investigación vinculadas a las labores realizadas desde el GT2 y GT4.

Alguno de los eventos y desarrollos enmarcados en torno a la exposición cuantitativa de la aplicabilidad de este proyecto han sido:

- El desarrollo del portal y wiki del proyecto Cevale2², los cuales fueron aprovechados como escenarios que ayudaron al repositorio y desarrollo de los mecanismos de promoción y seguimiento externo del proyecto.
- La participación en eventos organizados por Ruta Caribe, en el marco del proceso de socialización de experiencias de proyectos de colaboración promovidos desde Renata, durante 2010 y 2011.
- La participación en eventos internacionales; por ejemplo, en el marco de la *International Sociological Association*, durante 2010, en el que se expuso la experiencia generada en el proyecto, en torno al debate del rol y compromiso de la e-ciencia en los escenarios científicos-académicos; así como alrededor del uso y desarrollo de contenidos especializados en el campo de la enseñanza.
- La socialización de alguno de los procesos de promoción de la comunicación científica, dentro de eventos de carácter internacional desarrollados en Colombia, como por ejemplo el simposio “Las Sociedades ante el Reto Digital”³, organizado en el marco de la Cátedra Europa de la Universidad del Norte, durante 2010.
- El registro multimedia de las diferentes intervenciones y productos (documentos, presentaciones, vídeos, audio, entre otros), elaborados en el marco de este proyecto, que reposan en su portal.
- El desarrollo de tesis de pregrado, como la titulada “Las estrategias de divulgación científica del proyecto ATLAS, durante el primer semestre de 2011”, adscrita al Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte.

² <http://cevale2.uis.edu.co/>

³ <http://eventos.uninorte.edu.co/index.php/retodigital/retodigital2011>

- La elaboración de documentos científicos en el campo de la física y la comunicación científica, los cuales están siendo socializados desde el portal del proyecto, como por ejemplo: la propuesta metodológica de evaluación para comunidades científicas virtuales; la propuesta de Seminario en investigación y comunicación; entre otras.
- La participación en el Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad de los Andes de Venezuela, a través del seminario dictado “e-investigación en Ciencias Sociales y Humanas”, durante 2011.
- La presentación a evaluación de artículos de los resultados generados por los sub-proyectos de investigación desarrollados desde el GT4 de este proyecto, como por ejemplo la comprensión de los mecanismos de colaboración científica de los investigadores en el campo de la física que trabajan en el proyecto ATLAS de América Latina, o el análisis de las características de las piezas de divulgación científica de comunidades virtuales, relacionadas con proyectos tomados de referente dentro del proyecto CEVALE2, como es el caso del Experimento ATLAS⁴.

Los diferentes resultados y desarrollos señalados dentro de este proyecto, fueron ejecutados teniendo en cuenta algunas de las funciones que tuvo el GT4 (Figura 4).

Figura 4. Funciones del Grupo de Trabajo 4

⁴ <http://atlas.ch/>

CONCLUSIONES

Es en este marco de producción de contenidos donde CEVALE2 aspira al desarrollo investigativo desde la física y disciplinas afines, espera convertirse en un dinamizador del proceso de transformación del trabajo colaborativo e interdisciplinario al interior del modelo de investigación colombiano y latinoamericano, desde el empleo de las TIC y Web 2.0, y producir de canales de comunicación de reflexión crítica desde ellos.

Lo antes expuesto se está realizando desde los referentes conceptuales desplegados a lo largo de este artículo, en el que se asume la integración de las comunicaciones formales e informales en la construcción y difusión de las ideas científicas [8]; se están aplicando estrategias de aumento de la visibilidad desde algunos canales web 2.0, para la consolidación de los escenarios de colaboración alrededor del proyecto; y se dispone de contextos virtuales para el intercambio informativo y de conocimiento, dirigidos a los investigadores y estudiantes internos y externos al centro.

Todas las acciones en las que CEVALE2 está trabajando se encaminan a la satisfacción de las demandas de producción intelectual, a través de aspectos como el auto-almacenamiento de los autores de las propias instituciones vinculadas a estos espacios virtuales, la inter-operatividad generada por los estándares de meta-datos y el aprovechamiento de programas de libre acceso [6]; con el fin último de la validación del conocimiento científico generado desde nuestro centro.

Por tanto, desarrollar e-investigación/acción en física de altas energías y sus disciplinas asociadas, con la utilización intensiva de redes avanzadas, no solo requiere transferencia tecnológica, sino también desarrollar un complejo proceso de organización de experiencias y mecanismos de organización de e-investigación interdisciplinar al interior de este centro; con el fin último de fomentar en ella el fortalecimiento científico desde lo colaborativo y el libre acceso de información e intercambio de datos, lo cual fomenta también la crítica y la apertura de contextos de retroalimentación científica, al momento de corregir errores y constituir nuevos conocimientos en una sociedad como la contemporánea.

REFERENCIAS

- [1] P. Glasner, "From community to 'collaboratory'? The Human Genome Project and the changing culture of science," *Science and Public Policy*, vol. 23, no. 2, pp. 109-116, 1996.
- [2] N. Gómez y O. Arias. *El cambio de paradigma en la comunicación científica*. Argentina: Universidad de Buenos Aires, 2002.
- [3] Grupo Partículas y Campos del Centro Atómico de Bariloche. [En línea]. Disponible en: <http://particulas.cnea.gov.ar/experiments/lago/>
- [4] ICS - Innovations In Communication Of Science. [En línea]. Disponible en: <http://ics.sissa.it/index.php?pg=1>

-
- [5] National Accelerator Laboratory. [En línea]. Disponible en: <http://www.slac.stanford.edu/>
- [6] J. Pila, "Authorship and e-Science: Balancing Epistemological Trust and Skepticism in the Digital Environment," *Social Epistemology*, vol. 23, pp. 1-24, 2009.
- [7] J. Rubio, *Lenguaje y Comunicación en la Ciencia. Razón y Palabra*. [Online]. Disponible: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n12/leng12.html>, 1998,
- [8] J. Russell, "La comunicación científica a comienzos del siglo XXI", *Organización de Estados Iberoamericanos*, 2001. [En línea]. Disponible en: <http://www.oei.es/salactsi/rusell.pdf>
- [9] S. Harnad, "The self-archiving initiative", *Nature*, vol. 410, pp. 1024 – 1025, 2001.
- [10] The Atlas Experiment. [En línea]. Disponible en: <http://cern.ch/atlas>
- [11] M. Waldrop, "Science 2.0. Is Open Access Science the Future? Is posting raw results online, for all to see, a great tool or a great risk?", 2008. [En línea]. Disponible en: http://www.sciamedigital.com/index.cfm?fa=products.viewissuepreview&articleid_char=3e5a5fd7-3048-8a5e-106a58838caf9bf7
- [12] Worldwide Lhc Computing Grid. [En línea]. Disponible en: <http://lcg.web.cern.ch/>

SOBRE LOS AUTORES

Elias Said-hung, PhD

Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Tecnología, Estructura y Tratamiento de la Información. Actualmente se desempeña como docente/investigador del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, y como director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia.

Carlos Arcila-Calderón, PhD.

Comunicólogo, especialista en comunicación digital. Es profesor del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte e investigador asociado del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CIC) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Director del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones". Pertenece al Programa de Promoción del Investigador (Nivel I). Máster en Periodismo de Agencia y Doctor del programa "Comunicación, Cambio Social y Desarrollo" de la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Núñez, PhD

Doctor en Ciencias por la Universidad Central de Venezuela. Ha sido miembro de la Comisión Técnica Biblioteca Digital Andina, así como representante Suplente del Ejecutivo Nacional ante el Consejo Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, entre otros. En la actualidad es investigador y docente de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga.